

С.Г. КАПКАНЩИКОВ

**Невпечатляющая динамика российской экономики
в постсоветский период и структуралистская версия
ее причин***

Аннотация. В статье проводится детальный анализ индикаторов конъюнктуры, характеризующих социально-экономическое развитие России в постсоветский период с акцентом на пять обозначившихся в эти годы хозяйственных спадов. В ходе объяснения причин невыразительной динамики ВВП противопоставляются взгляды отечественных неолибералов и государственников, делающих акцент на доминирование, соответственно, экзогенных и эндогенных факторов цикличности. При обосновании внутренних факторов торможения долгосрочного экономического роста автор отчетливо придерживается структуралистского подхода, связывая его с несовершенством секторальной структуры российского ВВП и стратегическими дефектами структурного регулирования экономики. Раскрываются принципиальные отличия содержания и инструментов государственной структурной политики в трактовке неоклассиков и кейнсианцев, приводящие к терминологической путанице и препятствующие разумной диверсификации отечественной экономики в условиях антироссийских санкций.

Ключевые слова: структура ВВП, экономический кризис, экзогенные и эндогенные факторы экономического роста, неолибералы, государственники, структурализм, структурная политика государства.

Abstract. The article provides a detailed analysis of the indicators of economic conditions that characterize Russia's socio economic development in the post Soviet period, with a focus on the five economic downturns that emerged during these years. In explaining the causes of the lack-luster GDP dynamics, the views of domestic neoliberals and statisticians are

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Капканщikov С.Г. Невпечатляющая динамика российской экономики в постсоветский период и структуралистская версия ее причин // *Философия хозяйства*. 2026. № 1. С. 47—73. DOI:

contrasted—each emphasizing, respectively, the dominance of exogenous and endogenous factors of cyclical fluctuations. In substantiating the internal factors that hinder long term economic growth, the author clearly adheres to a structuralist approach, linking the issue to imperfections in the sectoral structure of Russia's GDP and to strategic shortcomings in the country's structural economic regulation. The article reveals the fundamental differences in the content and instruments of state structural policy as interpreted by neoclassicists and Keynesians — differences that lead to terminological confusion and hinder the reasonable diversification of the Russian economy under anti Russian sanctions.

Keywords: GDP structure, economic crisis, exogenous and endogenous factors of economic growth, neoliberals, statist, structuralism, state structural policy.

УДК 330
ББК 65

Начало перехода России от плановой к рыночной экономике сопровождалось весьма оптимистическими социальными ожиданиями, которые выразились в предвкушении успешной нейтрализации угрозы хозяйственного «застоя» и глубокого структурного кризиса, в той или иной степени обозначившихся в последние полтора десятилетия существования Советского Союза. Предполагалось, что череда давно назревших радикальных рыночных реформ позволит сформировать в обществе мощные импульсы количественного роста и качественного улучшения структуры ВВП и вернуть страну в когорту мировых лидеров социально-экономической динамики. Между тем среднегодовые темпы роста отечественной экономики за минувшие три с половиной десятилетия рыночной трансформации оказались крайне не впечатляющими. В первую очередь, невыразительная хозяйственная динамика обусловлена девятилетним трансформационным спадом 1990-х гг., масштабы которого превзошли как крупнейшие кризисы в странах с рыночной экономикой, так и советский военный кризис 1941 г. С позиции второй супердержавы в мире, каковой в предкризисный период являлась наша страна, это позволяет утверждать о случившейся в постсоветской России величайшей в новейшей мировой истории экономической катастрофе. Лишь за первые четыре года рыночных перемен кумулятивный спад

ВВП составил 36% на фоне 30%-го снижения уровня жизни населения. Причем сокращение объема производства в станкостроении, авиационной промышленности протекало опережающим образом — на 60—80% [3, 24—25], что предвосхищало резкий переход страны от прежней инновационной к экспортно-сырьевой модели экономического роста. Однако на этом сжатие выпуска в рамках Великой трансформационной депрессии не завершилось, и негативная производственная динамика проявлялась вплоть до 1998 г. включительно. В ходе ее развертывания оказалась утраченной треть национального богатства, разрушена немалая часть созданного в Советском Союзе экономического потенциала, из страны эмигрировали миллионы высококвалифицированных специалистов. В 1990—1998 гг., по сути, прекратилось производство на десятках тысяч промышленных предприятиях, что спровоцировало скачок напроочь отсутствовавшей ранее вынужденной безработицы до высокой отметки в 14,6% от экономически активного населения страны и ввело отечественную экономику в состояние деиндустриализации. Из реального сектора в финансово-спекулятивный перетекли поистине колоссальные объемы производственных ресурсов, а чистый отток капитала из России, превратившейся в одного из крупнейших финансовых доноров всемирного хозяйства, уже превысил отметку в 1 трлн долл. при его резкой активизации даже не в конце XX в., а в начале XXI в. Если же сравнить объем ВВП в 1998 г., когда отечественная экономика достигла наконец долгожданного «дна», с 1990 г., то он сократился в 1,8 раза. Реальные инвестиции упали в стоимостном выражении в 4,8 раза (а в физическом объеме примерно в 10 раз), опустившись до отметки 1960-х гг., и даже в 2025 г. не достигли уровня РСФСР 35-летней давности. И хотя последовавший в 1999—2008 гг. восстановительный рост позволил в целом компенсировать случившийся спад производственной деятельности, в макроэкономическом отношении страна фактически потеряла целых два десятилетия.

Конечно, с проблемой торможения экономического роста столкнулась в последние 15 лет далеко не только Российская Федерация. В условиях, когда по закономерностям развертывания кондратьевских длинных волн в мире наблюдается смена пятого технологического уклада шестым, в подавляющем большинстве стран темпы расширения выпуска откровенно не блещут, вплоть до их регулярного ухода в отрицательную зону. Последнее наблюдалось во время

общемировой Великой рецессии 2008—2009 гг. Но даже в этот драматический период наша страна в плане хозяйственной динамики выглядела в сравнении со своими конкурентами весьма неубедительно, вступив в значительно более глубокий производный, т. е. зависимый от состояния глобального хозяйства, кризис. Находясь вместе со многими странами Евросоюза (особенно восточноевропейскими) на полупериферии американоцентричной финансовой системы, Россия была попросту обречена на масштабные хозяйственные утраты в результате кризиса в США. Во всяком случае она оказалась явным аутсайдером в группе G20 по глубине сокращения национального производства. И это притом, что в условиях падения мирового реального ВВП в 2009 г. на 1,7%, страны с уровнем дохода ниже среднего (а Россия недалеко от них ушла) пострадали в заметно меньшей степени, чем страны с высоким уровнем дохода, и даже серьезно добавили к своему потенциалу [5, 25].

В посткризисные 2010 и 2011 гг. восходящая экономическая динамика протекала в России заметно медленнее, чем в период восстановительного роста (4,5 и 4,3% соответственно). А со второй половины 2012 г., несмотря на продолжение стимулирующей в целом политики государства, сохранение высоких мировых цен на нефть и отсутствие пока еще антироссийских санкций, обозначилось резкое ухудшение многих ведущих макроэкономических индикаторов — динамики инвестиций в основной капитал, объема промышленного производства, экспорта, сальдо торгового и платежного баланса, курса национальной валюты. В 2012 г. национальный продукт РФ возрос на 3,5%, в 2013 г. — всего на 1,3%, а к концу 2014 г. его наращивание полностью прекратилось. Так что в 2015 и 2016 гг. проявилась вполне предсказуемая рецессия, выразившаяся в сжатии национальной экономики (2,8 и 0,2% падения национального производства). После того как в 2017 г. уходившая в очередной кризис российская экономика «нащупала дно» и оттолкнулась от него, реальный ВВП вернулся на уровень 2012 г., но его фиксируемый Росстатом прирост оказался крайне неубедительным — всего 1,5% (это 166-е место в мире). Если в «тучные годы» (1999—2007 гг.) средний темп роста составлял 6,9%, то в турбулентные 2009—2017 гг. он опустился ниже порогового значения экономической безопасности, составив всего 0,7% [14, 6], что в несколько раз медленнее восходящей

динамики мирового хозяйства. Отчетливо обозначился воспроизводственный феномен «околонуля», являющийся проявлением реально законсервированной стагнации. Как отмечал В.Е. Фальцман, «экономика России оказалась в зоне малых приращений, когда прогнозы оказываются в интервале ошибки измерения» [18, 10]. В то время как глобальная экономика за десятилетие 2008—2017 гг. расширилась на 35% (развивающиеся страны — на 55%, а развитые — на 13%), экономика России — всего на 6%. Как следствие, ее доля во всемирном ВВП по ППС сократилась с 3,95% в 2008 г. до 3,16% в 2017 г. И только для преодоления разрыва в темпах роста, возникшего в 2008—2017 гг., России, по расчетам А.А. Широ́ва, требовался среднегодовой рост около 5% ВВП в течение 10 предстоящих лет [21, 38].

Однако сколько-нибудь существенного хозяйственного взлета не случилось и в 2018 г., когда ВВП возрос на 2,3% (при росте мировой экономики на 3,7%). В 2019 г. российский национальный продукт увеличился лишь на 1,3%, причем при немалых сомнениях российского общества в достоверности этой цифры и в обстановке многолетнего сокращения реальных доходов населения. Как результат перехода к затяжной стагнации и даже рецессии Россия, по данным Всемирного банка, по темпам прироста ВВП за 2000—2019 гг. (85%) заняла предпоследнее место среди всех постсоветских республик, серьезно отстав от Азербайджана (341%), Туркменистана (318%), Таджикистана (305%), Узбекистана (242%), Армении (225%), Казахстана (219%) и опередив одну только Украину (52%). В коронавирусном 2020 г. российский ВВП, по уточненной оценке, сократился на 2,7%, а в 2021 г. увеличение его физического объема составило 5,6%, что, впрочем, оказалось во многом обусловленным действием эффекта низкой базы. Но стартовавший постпандемийный восстановительный рост резко прервали случившиеся вскоре радикальные геополитические обстоятельства, связанные с интенсификацией гибридной войны коллективного Запада против нашей страны. В 2022 г. после запуска множества новых пакетов антироссийских рестрикций наблюдалось вступление экономики в 2022 г. в адаптационный кризис, следствием чего явилось падение ВВП на 1,2%. Правда, в 2023 г. российский ВВП вырос на 3,6%, а в 2024 г. — даже на 4,1% за счет расширения внутреннего спроса, спровоцированного специальной военной операцией на Украине. Однако за 33 года рыночной трансформации ВВП России увеличился всего примерно на 25%, в то

время как в странах Европейского союза — более чем в 1,5 раза, в США — в 2 раза, в постсоциалистических странах Европы — в 2,5 раза, в Индии – в 8,5 раза, в КНР — в 13,7 раза [17, 348-349]. Такие темпы экономического роста ставят под сомнение возможность финансирования в обозримой перспективе повышенных расходов на оборону и безопасность страны параллельно с восстановлением новых российских регионов (как минимум, Донбасса и Приазовья). Тем более что рассчитывать на дальнейшее расширение российского национального продукта приемлемыми темпами в 2026—2028 гг. не приходится, в том числе из-за известных среднесрочных дефектов реализуемой в стране концепции «военного кейнсианства», а также проведения, по утверждению министра финансов А. Силуанова, «планового охлаждения экономики» в интересах торможения инфляционных процессов, усиленного повышением ставки НДС до 22% и острой нехваткой рабочих и технических специалистов (1,3 млн человек по оценке Минтруда). Уже в 2025 г. объем выпуска в обрабатывающих гражданских отраслях продемонстрировал отрицательную динамику, которая, во всяком случае, превысила масштабы сокращения в ковидном 2020 г. Не выше, чем в обстановке глобального коронакризиса, оказалась и рентабельность всего несырьевого сектора, сталкивающегося с экстремальным удорожанием банковских кредитов и вынужденным снижением его бюджетной поддержки. Особо негативной выглядит ситуация с производством транспортных средств, электрического оборудования, стройматериалов, мебели, в которых темпы падения производства по самым различным причинам (от длительного поддержания ипотечных кредитов на запретительном уровне до нехватки персонала и привычных импортных компонентов) варьировались в диапазоне от 7 до 35%. И совокупный, явно недостаточный прирост ВВП в объеме около 1% был достигнут исключительно за счет гособоронзаказа, а также сырьевого сектора, где, впрочем, уже во втором полугодии 2025 г. тоже начал фиксироваться спад добычи нефти, природного газа и угля из-за еще более усиливающегося санкционного давления и утраты целого ряда зарубежных рынков сбыта. Особо негативную роль сыграло существенное укрепление реального обменного курса рубля, а также длительное поддержание реальной ключевой ставки Банка России на сверхвысокой отметке свыше 10%. Параллельно с этим снизился до 60–70% средний коэффициент загрузки оборудования в

отраслях обрабатывающей промышленности (приборостроении, фармацевтике, легкой промышленности и др.), спровоцировав тем самым неуклонное нарастание скрытой безработицы. Как результат, в современной России обозначается все более четкое раздвоение национальной экономики на военную и гражданскую. И если первая продолжает наращивать обороты в ответ на вызовы СВО и санкционной войны, то вторая отчетливо вступила в депрессивное состояние, напоминающее чем-то негативную ситуацию 1990-х гг. И это неслучайно, коль скоро проблему ограниченности производственных ресурсов не способна преодолеть ни одна страна.

Нельзя не заметить, что проблема невпечатляющего роста отечественной экономики активно обсуждается в научной литературе, и ученые, относящиеся к самым различным научным школам, уже не первый год выстраивают многообразные причудливые комбинации как конъюнктурных, так и фундаментальных факторов ее торможения. «Подобно тому как врач намечает тактику лечения, поставив вначале диагноз, — подчеркивает В.М. Холодков, — цели реформ и методы их достижения можно определить только после выяснения причин нынешней ситуации в отечественной экономике» [19, 162]. Однако по сей день в науке сохраняется неопределенность в ответе на принципиальный вопрос, какие из этих факторов — внешние, связанные с объективным воздействием разнородных геополитических обстоятельств и состояния всемирного хозяйства на экономику России как неотъемлемой его части, или же внутренние, обусловленные несовершенством сложившейся разновидности смешанной экономики и субъективными просчетами в механизме ее государственного регулирования — доминируют в своем влиянии на социально-экономическое развитие как в кризисные годы, так и в периоды последующего восстановительного роста. Сегодня, в обстановке санкционного спада, перерастающего после временного двухлетнего оживления, вызванного бюджетным импульсом в виде нарастающего гособоронзаказа, в закономерную хозяйственную стагнацию 2025—2026 гг. [8, 129—163], столь принципиальный вопрос не утратил своей актуальности.

Позиция отечественных неолибералов относительно причин торможения экономического роста и развертывания российских кризисов заключается в отстаивании их жесткой детерминированности комплексом факторов внешней среды, к формированию которых

правительство и Центральный банк по понятным причинам отношения не имеют. Развивая представления о линейности, а вовсе не цикличности хозяйственного развития, они, как и их зарубежные коллеги, полагают, что явно не следует ожидать наступления хозяйственного спада в определенной стране по той лишь причине, что он не наблюдался здесь уже восемь или даже десять лет. Отчетливо нерегулярное наступление рецессий и депрессий связывается, скорее, не с внутренними экономическими закономерностями, а со стечением целого ряда привходящих извне обстоятельств. В подобной трактовке кризисы выступают в качестве неестественного состояния национального хозяйства, его некоего «заболевания», а вовсе не закономерной фазы того или иного экономического цикла. Так, в соответствии с экзогенной концепцией У. Джевонса, выдвинутой им еще в 1875 г., экономические спады обусловлены колебаниями солнечной активности, которые оказывают непосредственное воздействие на сельское хозяйство и тесно связанные с ним отрасли. Внешними триггерами кризисных потрясений в экономике в дальнейшем признавались, например, различные революции (в последние годы цветные) и государственные перевороты (включая случившийся на киевском майдане); горячие, холодные и гибридные войны; крушения международных союзов (например, выход США из Транстихоокеанского партнерства или Великобритании из ЕС); иные геополитические потрясения (избирательные кампании, предвыборные обещания политиков и их конкретные действия, смены политических партий, находящихся у власти, санкционные противостояния государств). В то же время неоклассики убеждены, что любое подобное воздействие на национальную экономику заведомо не является сколько-нибудь продолжительным, будучи быстро нейтрализованным гибкими рыночными механизмами. Поэтому сколько-нибудь существенное, выходящее за рамки некоего минимума, вмешательство государства в социально-экономическую жизнь заведомо окажется дополнительным кризогенным фактором, а вовсе не действенным способом устранения циклических потрясений национального хозяйства и ускорения долгосрочного экономического роста.

В неолиберальной трактовке само по себе государственное регулирование экономики зачастую выступает еще одной из внешних по отношению к саморегулируемому рынку угроз хозяйственных спадов, поскольку вносит крупные деформации в функционирование

рыночного механизма. Например, в представлении монетаристов рецессия становится периодом ликвидации субъективных ошибок, вызванных предшествующей, излишне жесткой политикой центрального банка. Именно в некомпетентных действиях Федеральной резервной системы США, спровоцировавшей «кризис доверия» и не оказавшей банкротящимся банкам своевременной помощи, М. Фридмен находил первопричину перерастания обычно циклического спада в Великую депрессию.

Продолжая неоклассическую традицию и подчеркивая неспособность фискальных и монетарных властей сколько-нибудь убедительно противодействовать глобальному «цунами», Э.Ф. Баранов и В.А. Бессонов полагают, что не только российские спады 1998 г. и 2008—2009 гг., но и кризис, развернувшийся в конце 2014 г., вызваны в основном экзогенными шоками [2, 143]. Ю.Н. Найденова и В.В. Леонтьева тоже склонны тесно увязывать их с «мировым снижением цены на нефть и экономическими санкциями» [10, 141]. Причем при всей значимости антироссийских рестрикций важнейшим среди внешних кризисных триггеров (включая последующее распространение пандемии коронавируса по всей планете) признается именно падение нефтяных цен, которые под влиянием многообразной совокупности объективных и субъективных обстоятельств покидали в 2009 г. и 2015 г. временно образовавшуюся на мировом энергетическом рынке неравновесную зону.

И действительно, влияние всех кризисных обстоятельств, имеющих экзогенную природу, нельзя недооценивать. Не секрет, что российский дефолт августа 1998 г. в качестве «кризиса внутри кризиса», некоей финальной точки девятилетнего трансформационного спада, оказался в немалой степени обусловленным азиатскими потрясениями 1997 г. Случившийся тогда финансовый кризис в странах Южной и Восточной Азии спровоцировал масштабный отток спекулятивных капиталов из нашей страны, который повлек за собой и спад производства, и отказ от обслуживания государственного долга, и кратную девальвацию рубля. Мировые хозяйственные эксцессы XXI в. тоже не могли не ухудшить хозяйственную динамику в России. Так, экзогенной причиной глобальной рецессии 2008—2009 гг. явилась комбинация двух факторов — наступления очередного кризиса в рамках циклов Жюглара, который был вполне ожидаемым по-

сле затяжного хозяйственного подъема, с пребыванием мировой экономики на нисходящей волне кондратьевского длинноволнового цикла, когда все более назревает острая необходимость очередной смены господствующего технологического уклада в ходе научно-технического прогресса.

Тем не менее, неолиберальный тезис о решающем вкладе внешних факторов, особенно неблагоприятного изменения цен на рынке энергоносителей, глобальной задолженности, а затем и западных санкций вкупе с другими орудиями гибридной войны, в разворачивание российских кризисных процессов и торможение экономического роста не выглядит вполне убедительным, хотя большинство официальных средств массовой информации всячески стремятся посеять в общественном сознании россиян это крайне выгодное для властей представление. Характерно, что, как резонно замечают И.С. Букина и В.Е. Маневич, «существование такой непосредственной зависимости принимается как нечто очевидное и само собой разумеющееся, а механизм такой зависимости фактически не рассматривается» [4, 10]. Главный методологический аргумент против любых экзогенных концепций кризисов состоит в регулярности наступления последних, и это сложно объяснить, если полагать, что их первопричины приходят в экономическую систему откуда-то извне. Настойчиво связывая нынешние проблемы отечественного хозяйства с отчетливо негативными особенностями внешней среды, в которых ему приходится функционировать, отечественные неоклассики сознательно уводят теоретический анализ от раскрытия серьезных внутренних дефектов российской разновидности смешанной экономики, воспроизводство которых как раз и предопределяет, действительно, немалые трудности экономического развития.

Известно, что появление еще в конце XIX в. целого ряда эндогенных теорий кризисов сопровождалось переходом науки к их рассмотрению как вполне нормальной ситуации в национальной экономике, столь же неизбежной, как и всех остальных состояний конъюнктуры. В кейнсианской трактовке циклы и кризисы вовсе не выступают ни неким форс-мажором, ни следствием стратегических просчетов в государственном регулировании экономики (которые, впрочем, признаются способными при определенных условиях еще более усиливать хозяйственный спад). Причины неизбежных кризисных потрясений и инфляционных бумов, по их мнению, обусловлены

не столько ошибочными действиями властей, сколько тем обстоятельством, что экономические циклы объективно присущи рыночной системе, становясь закономерными результатами перемен в соотношении совокупного спроса и совокупного предложения, потребления, сбережений и инвестиций. Государственная экономическая политика расценивается ими вовсе не как некая внешняя угроза национальной безопасности, а, напротив, в качестве потенциально ведущего фактора, способного в тесном взаимодействии с рыночным механизмом в конструкции современной смешанной экономики успешно противодействовать всему комплексу этих опасностей. Однако это вовсе не исключает возможности крупных дефектов в макроуправленческой деятельности, неотвратимо сказывающихся на долгосрочной хозяйственной динамике страны. При такой постановке вопроса объяснять падение российского национального продукта, например, нисходящей динамикой цен на нефть методологически неправомерно, поскольку имеется немало стран, чья экономика еще более зависима от нефтяного экспорта, но в то же время демонстрирует куда большие успехи сравнительно с нашей. Думается, что категоричное утверждение И.И. Сечина, что стремительное сокращение российского ВВП в 2009 г. «было связано с резким снижением мировых цен на нефть» [13, 93], выглядит излишне упрощенным и не учитывает мощного влияния на этот экономический спад крупных дефектов экономической политики государства, обозначившихся еще в докризисный период. Сходную диагностику можно провести и в последующие постсанкционные годы, так как масштабные антироссийские ограничения, формально будучи внешними угрозами экономической безопасности, вводились коллективным Западом далеко не произвольно, а предварялись тщательным сканированием отечественной экономики на предмет выявления в ней крупных внутренних слабостей и изъянов.

При раскрытии эндогенных причин невпечатляющей динамики в последние полтора десятилетия высказывается, в частности, довольно спорное мнение, что она обусловлена всего лишь завершением процесса перехода России от планового хозяйства к рыночному. Так, Н.В. Акиндинова, В.А. Бессонов, Е.Г. Ясин в 2018 г. выделяли в российском переходном процессе три основных стадии — ухудшение, случившееся в период трансформационного спада; улуч-

шение, свершившееся на этапе восстановительного подъема; затухание, наблюдаемое в последующее десятилетие [1, 7—9]. Утверждалось, что к началу 2010-х гг. немалый потенциал посткризисного роста и полученных национальной экономикой трансформационных бонусов оказался, по сути, исчерпанным. Не задействованные производственные мощности и неиспользуемая рабочая сила как ведущие резервы наращивания национального продукта и малоинвестиционного «легкого роста» производительности труда остались в прошлом, ожидать волны притока капитала извне на российский рынок в современных геополитических реалиях не приходится, сколько-нибудь заметного скачка мировых цен на нефть в условиях «сланцевой революции», скорее всего, не случится, эффект девальвации рубля в нынешней ситуации если и возможен, то лишь небольшой (прежде всего, из-за отчетливо «подсевшей» на импорт инвестиционной сферы), и кратковременный рост потребительского спроса за счет кратного расширения кредитования сменился стадией избыточного накопления долгов населения коммерческим банкам. Между тем, отмечал Е.Т. Гурвич, «власти в свое время не смогли правильно распознать причины успешного роста в годы большого рывка. Они необоснованно решили, что хорошие показатели этих лет — не следствие временной удачи, а признак того, что в российской экономике уже созданы основные условия для устойчивого развития» [6, 38]. Поэтому прекращение воздействия позитивной внешней и внутренней конъюнктуры вкупе с благоприятными разовыми факторами предопределяет устойчиво невысокие темпы прироста ВВП, которые рассматриваются не как отклонение от нормального развития событий в российской экономике, связанного с реализацией имеющегося в ней значительного потенциала развития, а в качестве некоей «новой нормальности» и признаются закономерным возвратом к некоему естественному состоянию, отклонением от которого ранее была высокая трансформационная динамика. И если в национальном хозяйстве наблюдается «отсутствие V-образного отскока», который происходил в ней в период до Великой рецессии, то подобное торможение посткризисной динамики связывается вовсе не со стратегическими дефектами проводившейся российскими либеральными властями (в рамках модернизированной версии «шоковой терапии») экономиче-

ской политики, а всего лишь с градуалистским блокированием «созидательного разрушения» как негативного побочного эффекта успешной антикризисной политики [9, 14].

Дискуссия относительно наиболее значимых эндогенных причин откровенно вялого среднегодового роста экономики России, перемежаемого регулярными ее кризисными спадами, еще далека от своего завершения. Включаясь в нее, мы полагаем, что невпечатляющая динамика российской экономики в постсоветский период объясняется, главным образом, не внешними, а внутренними причинами. Причем причины эти начали проявляться еще с далеких 1990-х гг., когда одним из ведущих факторов глубокого трансформационного спада явилась отечественная разновидность структурной перестройки национальной экономики. Воспроизводственная структура, как известно, представляет собой пропорции и функциональные взаимосвязи между отдельными элементами народного хозяйства (отраслями, секторами, сферами, регионами), которые характеризуют эволюцию экономической системы во времени и пространстве в ходе изменения общественного разделения труда. И трансформация ее советского варианта, соответствующего реалиям планово-регулируемой системы, в рамках принятой концепции рыночных реформ должна была проходить, как минимум, в три этапа. На первом из них открытие национального хозяйства внешнему миру, неизбежное в ходе его рыночной трансформации, закономерно усиливало конкуренцию отечественных производителей с зарубежными, когда неизбежным становилось вытеснение наименее эффективных среди них с внутреннего рынка. После такой пассивной структурной перестройки должен был начинаться этап адаптации, на котором интенсивно происходит перераспределение производственных ресурсов в пользу более эффективных производств. И только затем, на этапе реконструкции, связанном с наращиванием инвестиций и объема производства в обозначившихся «точках роста», можно было всерьез ожидать преодоления переходного кризиса и восстановления позитивной динамики национального продукта. Однако подобная ломка воспроизводственной структуры, будучи детерминированной необходимостью серьезного изменения состава ВВП под воздействием формирования в ней специфической разновидности рыночного хозяйства, протекала в нашей стране в крайне неблагоприятном направ-

лении из-за крупных субъективных просчетов в структурной политике государства. Они выразились в еще большем удалении структуры народнохозяйственных пропорций от некоего состояния оптимума даже по сравнению со структурно перекошенной советской экономикой.

В сложившейся ситуации крайне актуальным стало использование в отечественной практике теоретических выводов такого направления экономической науки, как структурализм, который настойчиво подчеркивает необходимость обеспечения не просто быстрого, а именно сбалансированного расширения национального хозяйства. В качестве некоего ответвления теории экономического развития эта авторитетная научная школа обосновывает тезис о непосредственном влиянии структурных сдвигов на долгосрочную хозяйственную динамику общества. В отличие от традиционного советского подхода, когда экономический рост напрямую связывался с накоплением факторов производства (с безусловным акцентом на основные фонды), в центре внимания структуралистов находится секторальная структура совокупного выпуска, так что ключевая роль в долгосрочной хозяйственной динамике отводится ведущим пропорциям, которые сформировались в народнохозяйственном организме. Считается, что высоких темпов увеличения благосостояния в принципе невозможно достичь без целенаправленного воздействия властей на соотношение тех или иных секторов национального хозяйства. Конечно, факт детерминации структурой выпуска темпов экономического роста в той или иной степени признается всеми учеными. Однако позиция структуралистов заключается не просто в констатации важности своевременных структурных, а в признании поистине ключевой роли данного фактора. В связи с этим они оставляют решающий вклад в торможение роста ВВП негативных перемен в соотношении различных видов хозяйственной деятельности, а также пространственных диспропорций воспроизводства. По их мнению, подобные нарушения народнохозяйственной сбалансированности способны надолго замедлить экономическое развитие, вызывая регулярные кризисные сокращения объема производства.

Хотя в среде структуралистов, начиная с середины XX в., представлены сторонники самых разнообразных теоретических концепций (неоклассики, марксисты, институционалисты и др.), ведущее место в ней по праву принадлежит представителям кейнсианской доктрины.

В понимании сторонников данного направления экономической науки (Р. Пребиша, Г. Мюрдаля, С. Кузнеца, Ф. Перру, И. Валлерстайна, Ф. Броделя а в отечественной науке — А. Анчишкина, В. Ивантера, А. Широа, М. Узякова, П. Ореховского, О. Сухарева и др.), гарантией устойчивого расширения ВВП выступает вовсе не значительная норма сбережений и, соответственно, инвестиций, как полагают многие неоклассики, тем более что капиталовложения расцениваются не в качестве фактора экономического роста, а самого этого роста, неотъемлемого компонента ВВП, рассчитанного по методу потока расходов. Особо подчеркивается то обстоятельство, что «классические модели экономического роста агрегатного типа не принимают во внимание структурно-инвестиционные параметры экономической динамики, распределение вклада в темп роста между видами деятельности и секторами экономики, а также элементами ВВП» [15, 51]. В рамках упрощенного неоклассического подхода, где темпы хозяйственного прогресса страны жестко детерминируются достигнутой в ней инвестиционной активностью компаний, экономическая система фактически рассматривается в качестве некоего «черного ящика», и протекающие в ней внутренние глубинные процессы, общие и специфические закономерности, складывающиеся здесь тесные взаимосвязи фактически выводятся из рассмотрения. В противовес этому именно данные взаимосвязи представляют наибольший познавательный интерес для структуралистов, настаивающих на том, что отнюдь не величина трудовых, природных, финансовых ресурсов, которыми располагает та или иная страна, не объем направляемых в сферу производства реальных инвестиций определяют, в конечном счете, темпы социально-экономического развития, а сложившаяся (точнее, сознательно сформированная) в ней отраслевая и региональная структура, те соотношения в системе воспроизводства, которые выстраиваются под целенаправленным воздействием государственных институтов, призванных обеспечивать пропорциональность [12, 110].

Структуралистская концепция экономического роста опирается на анализ механизма взаимодействия не отдельных, пусть даже чрезвычайно крупных компаний, а различных отраслей и регионов страны. Причем под отраслью здесь понимается, скорее, не совокупность производственных ячеек, занимающихся сходной экономической деятельностью, а некая комплексная технология (как совокупность взаи-

мосвязанных микротехнологий), обеспечивающих создание определенного набора однородных видов продукции. Считается, что всесторонний учет объективно существующих структурных закономерностей в практике государственного регулирования позволяет поддерживать сбалансированность воспроизводственного процесса и тем самым ускорять экономическое развитие страны. Но если регулирующая деятельность властей по межсекторальному перераспределению ресурсов, как это и случилось в постсоветской России, оказывается крайне далекой от оптимальных характеристик, по сути безуспешной, то даже факт наличия бескрайних природных богатств не в состоянии подкрепить долгосрочную хозяйственную динамику страны, нередко даже обрекая немалую часть ее населения на состояние хронической бедности, которая тоже в немалой степени становится сугубо структурным явлением.

Отставание развивающихся стран (стран «периферийного капитализма», по Р. Пребишу) по уровню жизни населения структуралисты склонны связывать прежде всего с низким удельным весом обрабатывающей промышленности в структуре производства, отчетливым перекосом в составе ВВП и занятости в сторону добывающей промышленности, сельского хозяйства, а также низкопродуктивных отраслей сферы услуг. Подчеркивая первостепенную значимость продуктового состава совокупного выпуска, они усматривают тесную положительную связь между разнообразием, а также сложностью выпускаемых в стране товаров и услуг и уровнем достигнутого здесь благосостояния населения вкупе с соответствующей квалификацией работников. Не секрет, что в отличие от горнодобывающего и аграрного секторов, где обычно наблюдается убывающая отдача, а с нарастанием выпуска средние издержки демонстрируют острое нежелание сокращаться, и к тому же подавляющая часть низкотехнологичных товаров реализуются на конкурентных рынках (а потому крайне редко дорожает на длительном временном интервале), продукция обрабатывающей индустрии, напротив, продается в основном на рынках несовершенной конкуренции, характеризуется возрастающей отдачей, в том числе из-за наличия здесь значительного потенциала для совершенствования применяемых технологий. К тому же в сырьевом секторе регулярно ухудшаются условия добычи, что вследствие нарастания затрат в расчете на единицу продук-

ции влечет за собой сокращение валовой прибыли добывающих компаний. Что же касается аграрного сектора, то здесь в той или иной степени сложилась относительно конкурентная структура мелких производителей, что закономерно препятствует их сговору против потребителей, тогда как в промышленности доминирование крупных фирм и государства позволяет им успешно ограничивать отраслевой выпуск, воспроизводя эффект храповика. Поскольку же с ростом доходов жителей стран «третьего мира» они начинают предъявлять повышенный спрос на неуклонно дорожающую импортную продукцию обрабатывающей промышленности, постольку здесь начинает нарастать угроза перехода торгового баланса, выступающего компонентом ВВП, в состояние устойчивого дефицита и, как результат, замедления хозяйственной динамики. В странах с преимущественно сырьевым типом экономического роста максимум доли обрабатывающей промышленности достигается на значительно более низкой (сравнительно с представителями его инновационного типа) ступени достигнутого общественного благосостояния, а затем начинает опять неотвратно сокращаться за счет опережающего развертывания низкопроизводительных звеньев сервисного сектора.

В соответствии с гипотезой Пребиша—Зингера, цены на товары, создаваемые в добывающей промышленности и сельском хозяйстве, в долгосрочном периоде, однако существенно отстают от ценовой динамики продукции, выпускаемой обрабатывающей индустрией [17, 18]. Еще в середине XX в. Р. Пребиш и К. Зингер стремились доказать, что по мере расширения международной торговли наблюдается удешевление сырьевых товаров относительно продукции переработки, что обрекает страны, избравшие экспортно-сырьевую специализацию, на нарастающее отставание и закономерный уход на периферию глобального развития. Конечно, в краткосрочном периоде цены на топливо и сырье вполне могут взвинчиваться по целому ряду объективных и субъективных обстоятельств, однако недавние исследования МВФ, опирающиеся на данные с 1650 г., показали, что на длительном временном интервале цены на промежуточные товары, действительно, существенно отстают в своей динамике от цен на продукцию конечного спроса [11, 12]. И это обстоятельство, помимо уплаты интеллектуальной ренты, неминуемо создает ситуацию острого дефицита конвертируемой валюты в странах, избравших экспортно-сырьевую модель своего экономического роста,

что не может кардинальным образом не затруднять их технологическую модернизацию за счет зарубежных машин и оборудования. А поскольку в межстрановой торговле связь между издержками и ценами явно не выглядит сколько-нибудь жесткой, постольку здесь открываются широкие возможности для неэквивалентного обмена и присвоения индустриально развитыми странами интеллектуальной ренты. Ведь не секрет, что рынок государств центра мировой экономики всегда сопровождается и обеспечивается хозяйственной деградацией периферийных государств, которые через эксплуататорские, по сути, отношения несправедливого международного обмена неотвратно расстаются с немалой долей создаваемой на их территории добавленной стоимости. К тому же среднегодовые темпы макроэкономической динамики в рамках экспортно-сырьевой модели заведомо не могут быть высокими, находясь в предельно узком диапазоне 1—2%, в связи с принципиальной технологической затрудненностью сколько-нибудь стремительного наращивания добычи и, соответственно, вывоза сырья. Так что интенсивный тип экономического роста, достигаемый за счет эффективности производства, может быть обеспечен только при постепенном повышении в структуре ВВП доли обрабатывающей промышленности, которая, в отличие от промышленности добывающей, наглядно демонстрирует способность неуклонно наращивать производительность труда за относительно небольшой временной отрезок.

При этом если ранние структуралисты были склонны к заметному преувеличению возможностей государственных институтов, нейтрализуя соответствующие проявления фиаско рынка, обеспечивать сбалансированность народного хозяйства, то в дальнейшем вынужденное признание факта наличия в механизме диверсификации сверхмногочисленных вне рыночных провалов (ущемления в ходе формирования отраслевых приоритетов общественных интересов интересами крупных корпораций, проявившихся крупных изъянов политики импортозамещения, ухода целого ряда государств, занимающихся активной структурной перестройкой, в состояние тупика внешнего долга и др.) повлекло за собой временное разочарование в структуралистских подходах. Действительно, серьезные дефекты начального латиноамериканского варианта структурализма (выход государственных расходов на обеспечение диверсификации за поро-

говые значения финансовой безопасности; излишний отход структурных приоритетов властей от объективно существующих сравнительных преимуществ тех или иных стран; чрезмерно тепличные условия для отечественных производителей, которые в отсутствие подлинно конкурентной среды не могли воспользоваться своим доминирующим положением на рынке; искусственное завышение курсов национальных валют для удешевления поступающих по импорту машин и оборудования в ущерб позициям национальных экспортеров) привели в 1980-е гг. к утрате многими из находящихся здесь стран хозяйственной динамики. Набравшие на этом критическом фоне политический вес неолiberaлы стали расценивать государство не в качестве неотъемлемого фактора роста, а напротив, как главное структурное препятствие на его пути, всемерно продвигая тем самым ценности тотальной либерализации хозяйственной жизни.

И, к сожалению, именно на неолiberaльном теоретическом фундаменте так называемых структурных реформ, сопряженных с тотальным вытеснением дирижистско настроенных федеральных властей из процесса управления динамикой ключевых воспроизводственных пропорций и решительным отказом от подлинной структурной политики, и протекал, начиная с 1990-х гг., процесс рыночной трансформации экономики постсоциалистических стран, включая Россию, в строгом соответствии с принципами «вашингтонского консенсуса». И хотя эти разрушительные принципы и неоклассические модельные конструкции изначально были разработаны для весьма своеобразных государств Латинской Америки, причем по состоянию их экономики на конец 1980-х гг., однако «структурная перестройка», суть которой легкомысленно сводилась к форсированному выведению государства из механизма регулирования структурных сдвигов (становящихся после этого стихийными), протекала в нашей стране, явившись главной причиной последовавшей вскоре деиндустриализации отечественной экономики. В связи с тем, что после запуска либеральных рыночных реформ в нашей стране из-за отчетливого несовершенства механизма государственного регулирования четко обозначились столь очевидные межотраслевые и межрегиональные перекосы, которые, с позиции представителей структурализма, не могли не затормозить ее хозяйственную динамику, без их устранения трудно всерьез рассчитывать на преодоление случившихся здесь автономной рецессии и санкционного спада. В результате сугубо

негативных перемен пропорции российской экономики в значительной степени приблизились к воспроизводственной структуре не развитых стран центра, а развивающихся периферийных государств. И именно данное обстоятельство следует, на наш взгляд, рассматривать в качестве ведущего ограничителя как ее предшествующего, так и предстоящего роста.

Как видим, хотя структурные исследования в той или иной степени представлены в исследованиях как отечественных неолибералов, так и государственников, однако они склонны вкладывать в содержание насущных преобразований в структуре экономики далеко не однозначный, а порой и вовсе противоположный смысл. Лучшей структурной политикой в неолиберальной трактовке считается ее полное отсутствие. Целесообразность проведения региональной политики государства, тесно пересекающейся с политикой структурной и обеспечивающей пространственную пропорциональность в стране, тоже ставится под сомнение. Всерьез полагается, что открытость региональных экономик и конкуренция между ними за привлечение производственных ресурсов усиливают мобильность последних, сближают цены факторов производства и тем самым способствуют стихийному устранению диспропорций в уровне развития различных территорий. Связывая хозяйственное отставание развивающихся стран с их функционированием на периферии глобального развития, неолибералы, осознанно допускающие терминологическую путаницу, усматривают перспективы преодоления подобного отставания вовсе не с трансформацией структуры национальных экономик и, прежде всего, с устранением сугубо сырьевой направленности производства, а также экспорта при активном участии государства в подобной диверсификации, а, напротив, с всесторонней либерализацией хозяйственной жизни, в частности, с всемерным открытием их экономики внешнему миру. Расценивая государственные институты в качестве ведущего ограничителя на пути к устойчивому экономическому росту, неолибералы тем самым освобождают себя от необходимости выработки практически значимых предложений по действительно структурным преобразованиям в национальном хозяйстве, сознательно иницируемым из федерального центра. При рассмотрении структурной перестройки всего лишь как процесса освобождения экономики от пут государственного регулирования в

своём стремлении в максимальной степени нейтрализовать вне рыночные провалы в регулирующей деятельности власти они обрекают страну на интенсификацию такого фиаско рынка, как острое нежелание частных корпораций развивать чрезмерно наукоемкие, рискованные, крупномасштабные и имеющие длительный срок окупаемости инвестиционные проекты. Это означало бы эволюцию структуры отечественной экономики «с ориентацией на продолжение сложившихся тенденций по деградации научно-производственного и интеллектуального потенциалов страны и ее окончательного превращения в сырьевую периферию мирового рынка с дезинтегрированной и контролируемой извне экономикой, деморализованным населением и распавшимся на антагонистические группы обществом» [20, 54].

Между тем подобные рыночные осечки оказываются ничуть не менее опасными и имеющими долгосрочные негативные последствия, чем присущие ранним структуралистам стратегические просчеты в централизованном распределении предпринимательской активности по видам экономической деятельности. Во всяком случае, наивысшие за последнее столетие показатели прироста ВВП в расчете на душу населения, производительности труда, продолжительности жизни и грамотности, по оценкам оксфордских экономистов, пришлось в Латинской Америке именно на период реализации структуралистских подходов, а вовсе не на более позднюю эпоху хозяйственной либерализации и стремления к сугубо финансовой стабильности [17, 22]. Конечно, импортозамещающая неоиндустриализация, разворачивающаяся сегодня в неуклонно диверсифицируемой российской экономике под непосредственным воздействием западных санкций, призвана, не отвергая ценностей крайне плодотворного структуралистского подхода, в максимальной степени учитывать ее «детские ошибки», допущенные более чем полвека тому назад в латиноамериканских государствах. Так, одним из современных проявлений подобной «работы над ошибками» является стремление правительств стран с догоняющим типом развития ориентироваться на неуклонное сближение структуры их пропорций не с передовыми государствами непосредственно, а прежде всего с теми, в которых уровень жизни несколько выше и где выпускается существенно больше продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом учитывается тот факт, что приоритизация структурных сдвигов становится особо значимой именно в подобных странах, поскольку их

власти объективно значительно более ограничены в своих производственных ресурсах из-за крайне высоких инвестиционных рисков, препятствующих частным и иностранным вложениям, затрудненности получения внутренних и международных займов, далекой от совершенства структуры человеческого капитала.

В отличие от либералистской трактовки позитивных структурных преобразований как результата стихийного процесса перманентной адаптации рыночной экономики к динамично изменяющимся общественным потребностям структуралисты не видят возможности подобных преобразований вне сознательного вторжения государства в систему сложившихся макроэкономических пропорций. И подобное вторжение, проявляющееся прежде всего в разумной протекционистской защите наукоемких отраслей на стадии их формирования или возрождения и нацеленное не просто на перестройку производственной структуры (которая может, как известно, пойти в любом, в том числе наиболее разрушительном направлении), а именно на ее модернизацию, воспринимается вовсе не в качестве ведущего «структурного» ограничения на пути к устойчивому экономическому росту, а, напротив, в виде неременного условия для предстоящего вхождения страны в когорту лидеров мировой хозяйственной динамики. Подобно тому как преодоление острого товарного дефицита в советской экономике как формы подавленной инфляции связывалось далеко не только с ужесточением бюджетных ограничений, но и с устранением ее хронической диспропорциональности (прежде всего, в части избыточной милитаризации и безусловного доминирования тяжелой промышленности над легкой), так и сегодня искоренение хронической инфляционности экономики России тесно увязывается с обеспечением прогрессивных структурно-технологических сдвигов в национальном хозяйстве.

Нельзя не заметить, что неуклонное возрождение интереса к структуралистским исследованиям вплоть до настоящего времени протекало пропорционально масштабам разочарования многих ученых и политиков в результативности неолиберальных подходов, воплощенных в человеконенавистнической идеологии «вашингтонского консенсуса». В понимании ученых, опирающихся на дирижистскую кейнсианскую концепцию и широко использующих тождество национальных счетов для критического анализа сложившейся

воспроизводственных пропорций, только активная структурная политика, которая обеспечивает опережающее развитие конечных обрабатывающих отраслей сравнительно с промежуточными добывающими, способна содействовать структурно-технологической перестройке отечественной экономики. Ускорение роста современной российской экономики расценивается ими как попросту немислимое без проведения ее радикальной структурной модернизации, масштаб которой вполне сопоставим с той, которая осуществлялась здесь почти столетие тому назад в период предвоенной индустриализации, коль скоро в трагические годы рыночной трансформации оказались, по сути, утраченными многие инновационные достижения советской эпохи, и технологическое отставание от наиболее передовых стран начало принимать поистине угрожающие размеры. И надо признать, что сценарные прогнозы отечественных государственныхников были плодотворно использованы при обосновании конкретных направлений государственного инвестирования в крупные национальные проекты, имеющие отчетливо структурный характер и последовательно приближающие страну к достижению желанного технологического суверенитета. Поскольку воспроизводственная структура как некое целое категорически не сводится к совокупности составляющих ее элементов и функциональных связей между ними, а представляет из себя нечто большее, развивающееся по своеобразным закономерностям, постольку позитивные преобразования в структуре российской экономики, инициируемые государством, способны привести в экономический рост не только сугубо количественное ускорение, но и кардинально новое качество.

Литература

1. Акиндинова Н.В., Бессонов В.А., Ясин Е.Г. Российская экономика: от трансформации к развитию. М.: Издат. дом Высшей школы экономики. 2018. 55 с.
2. Баранов Э.Ф., Бессонов В.А. Взгляд на российскую экономическую трансформацию // Вопросы экономики. 2018. № 11. С. 142—158.
3. Бузгалин А., Хубиев К., Теняков И., Заздравных А. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16—44.

4. Букина И.С., Маневич В.Е. Кредитно-денежная и финансовая система России в 2015 году и в первом полугодии 2016 года: Научный доклад. М.: Институт экономики РАН. 2016. 38 с.
5. Григорьев Л.М., Макарова Е.А. Норма накопления и экономический рост: сдвиги после Великой рецессии // Вопросы экономики. 2019. № 12. С. 24—46.
6. Гурвич Е.Т. Возможные источники и ограничения роста российской экономики в период до 2024 г. // Вопросы теоретической экономики. 2019. № 1. С. 30—45.
7. Капканциков С.Г. Бюджетное правило и налоговый маневр в деструктивной либералистской концепции бюджетной трехлетки — 2021—2023 // Российский экономический журнал. 2020. № 6. С. 49—69.
8. Капканциков С.Г. Санкционный кризис российской экономики и перспективы его преодоления // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 129—136. DOI: 10.5281/zenodo.17838545.
9. Мау В. Национальные цели и модель экономического роста: новое в социально-экономической политике России в 2018—2019 гг. // Вопросы экономики. 2019. № 3. С. 5—28.
10. Найденова Ю.Н., Леонтьева В.В. Влияние неопределенности экономической политики на инвестиции российских компаний // Вопросы экономики. 2020. № 2. С. 141—159.
11. Ореховский П.А. Прерывистый тренд развития структурализма: альтернативная традиция экономического анализа. М.: Институт экономики РАН. 2016. 47 с.
12. Ореховский П.А. Советский структурализм: Е. Преображенский, С. Струмилин, Н. Вознесенский, Ю. Яременко // Вестник Института экономики РАН. 2023. № 6. С. 109—133.
13. Сечин И.И. Тенденции и проблемы развития российской экономики // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 87—131. DOI: 10.5281/zenodo.13920255.
14. Структурная политика в России: новые условия и возможная повестка: Доклад НИУ ВШЭ // Вопросы экономики. 2018. № 6. С. 5—28.
15. Сухарев О.С. Экономический рост и технологическое обновление: структурная динамика // Journal of New Economy. 2019. Т. 20. № 2. С. 30—54.

16. Трансформация российской экономики в условиях формирования технологического суверенитета. СПб.: Алетейя. 2024. 368 с.
17. Устенко В.С., Попкова Е.Г. Эволюция подходов к анализу экономической структуры: опыт онтологического прочтения // Вестник Томского государственного университета. Сер. Экономика. 2023. № 63. С. 5—37.
18. Фальцман В.К. Об измерении экономического роста // Проблемы прогнозирования. 2018. № 1. С. 10—17.
19. Холодков В.М. Структурные реформы в России и китайский опыт // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 5. С. 161—190.
20. Хузина Г.Г. Концепция и механизм трансформации структуры экономической системы // Финансы и кредит. 2011. № 11. С. 54—58.
21. Широков А.А. Проблемы воспроизводства в современной российской экономике // Вопросы политической экономии. 2019. № 2. С. 37—46.

Reference

1. Akindinova N.V., Bessonov V.A., YAsin E.G. Rossijskaya ekonomika: ot transformacii k razvitiyu. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki. 2018. 55 s.
2. Baranov E.F., Bessonov V.A. Vzglyad na rossijskuyu ekonomicheskuyu transformaciyu // Voprosy ekonomiki. 2018. № 11. S. 142—158.
3. Buzgalin A., Hubiev K., Tenyakov I., Zazdravnyh A. Rost i/ili razvitie: specifika rossijskoj ekonomicheskoy modeli // Obshchestvo i ekonomika. 2021. № 12. S. 16—44.
4. Bukina I.S., Manevich V.E. Kreditno-denezhnaya i finansovaya sistema Rossii v 2015 godu i v pervom polugodii 2016 goda: Nauchnyj doklad. M.: Institut ekonomiki RAN. 2016. 38 s.
5. Grigor'ev L.M., Makarova E.A. Norma nakopleniya i ekonomicheskij rost: sdvigi posle Velikoj recessii // Voprosy ekonomiki. 2019. № 12. S. 24—46.
6. Gurvich E.T. Vozmozhnye istochniki i ogranicheniya rosta rossijskoj ekonomiki v period do 2024 g. // Voprosy teoreticheskoy ekonomiki. 2019. № 1. S. 30—45.

7. *Kapkanshchikov S.G.* Byudzhethnoe pravilo i nalogovyy manevr v destruktivnoj liberalistskoj koncepcii byudzhethnoj trekhletki — 2021—2023 // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2020. № 6. S. 49—69.
8. *Kapkanshchikov S.G.* Sankcionnyj krizis rossijskoj ekonomiki i perspektivy ego preodoleniya // Filosofiya hozyaj-stva. 2025. № 6. S. 129—136. DOI: 10.5281/zenodo.17838545.
9. *Mau V.* Nacional'nye celi i model' ekonomicheskogo ro-sta: no-voe v social'no-ekonomicheskoy politike Rossii v 2018—2019 gg. // Vo-prosy ekonomiki. 2019. № 3. S. 5—28.
10. *Najdenova YU.N., Leont'eva V.V.* Vliyanie neopredelen-nosti ekonomicheskoy politiki na investicii rossijskih kom-panij // Voprosy ekonomiki. 2020. № 2. S. 141—159.
11. *Orekhovskij P.A.* Preryvistyj trend razvitiya struktu-ralizma: al'ternativnaya tradiciya ekonomicheskogo analiza. M.: Institut ekonomiki RAN. 2016. 47 s.
12. *Orekhovskij P.A.* Sovetskij strukturalizm: E. Preobra-zhenskij, S. Strumilin, N. Voznesenskij, YU. YAremento // Vest-nik Instituta ekonomiki RAN. 2023. № 6. S. 109—133.
13. *Sechin I.I.* Tendencii i problemy razvitiya rossijskoj ekonomiki // Filosofiya hozyajstva. 2024. № 5. S. 87—131. DOI:
14. Strukturnaya politika v Rossii: novye usloviya i voz-mozhnaya povestka: Doklad NIU VSHE // Voprosy ekonomiki. 2018. № 6. S. 5—28.
15. *Suharev O.S.* Ekonomicheskij rost i tekhnologicheskoe ob-novlenie: strukturnaya dinamika // Journal of New Economy. 2019. T. 20. № 2. S. 30—54.
16. Transformaciya rossijskoj ekonomiki v usloviyah for-miro-vaniya tekhnologicheskogo suvereniteta. SPb.: Aletejya. 2024. 368 s.
17. *Ustenko V.S., Popkova E.G.* Evolyuciya podhodov k ana-lizu ekonomicheskoy struktury: opyt ontologicheskogo prochteniya // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Ekono-mika. 2023. № 63. S. 5—37.
18. *Fal'cman V.K.* Ob izmerenii ekonomicheskogo rosta // Prob-lemy prognozirovaniya. 2018. № 1. S. 10—17.
19. *Holodkov V.M.* Strukturnye reformy v Rossii i kitaj-skij opyt // Problemy nacional'noj strategii. 2016. № 5. S. 161—190.
20. *Huzina G.G.* Koncepciya i mekhanizm transformacii struktury ekonomicheskoy sistemy // Finansy i kredit. 2011. № 11. S. 54—58.

21. *SHirov A.A. Problemy vosproizvodstva v sovremennoj rossijskoj ekonomike // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2019. № 2. S. 37—46.*

Г.Г. ЕГОРОВ

**К вопросу использования современных нейронных сетей
в экономике России***

Аннотация. В статье раскрываются особенности использования современных нейросетей в экономике, их сущность, сферы и барьеры применения, открывающиеся возможности и имеющиеся риски. Автор описывает процесс использования нейронных сетей (НС) в экономике и алгоритм их обучения и полагает, что НС позволяют более эффективно анализировать сложные и нелинейные зависимости в экономике, автоматизировать принятие решений, быть адаптивной и обучаемой системой, обеспечивать высокую точность прогнозирования. В то же время в использовании НС имеется ряд трудностей: отрицательные результаты таких систем сложно интерпретировать, они требовательны по объемам и качеству данных, имеются риски переобучения, они зависят от неразрешенных вопросов этической ответственности. В современных условиях в РФ существенным препятствием более широкого и эффективного использования нейросетей в экономике является слабое правовое поле регулирования их использования.

Ключевые слова: нейронные сети, экономика, нейросетевое мышление, процесс использования нейросетей, алгоритм обучения нейросетей, правовое регулирование.

Abstract. The article reveals the features of using modern neural networks (NN) in the economy, their essence, areas and barriers to application, emerging opportunities and existing risks. The author describes the process of using neural networks in the economy and the algorithm for

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Егоров Г.Г. К вопросу использования современных нейронных сетей в экономике России // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 73—82. DOI: